

EFECTO DE UN TRATAMIENTO TÉRMICO SOBRE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA Y MORFOLOGÍA DE NANOTUBOS DE TiO₂ OBTENIDOS POR ANODIZADO*Joan Lario^{1*}, Oscar Castaño¹, Mauricio Viera¹, Francisco Segovia¹, Vicente Amigo¹*

1: Universitat Politècnica de València / Instituto de Tecnología de Materiales. Camino de Vera s/n, 46022 Valencia, España

e-mail: joalafe@posgrado.upv.es*RESUMEN**

Las prótesis metálicas deben presentar una biocompatibilidad que permita retrasar las revisiones quirúrgicas, bien por degradación de las prótesis o bien por posibles efectos citotóxicos que causen una degradación de la salud del paciente. La mejora, a corto plazo, de la biocompatibilidad se centra en el desarrollo de tratamiento superficiales a escala nanométrica que aumenten la vida útil de los implantes.

Este trabajo estudia la formación de nanotubos sobre una aleación de Ti CP Grado 4 y el efecto que tiene un tratamiento térmico en la composición química y morfología de los nanotubos. Los nanotubos se han obtenido mediante anodizado electroquímico, utilizando un electrolito compuesto por ácido fosfórico y fluoruro sódico. El tratamiento térmico de las probetas de titanio anodizadas se ha realizado en alto vacío, a 320 °C y durante 30 minutos. Los parámetros de rugosidad fueron cuantificados empleando un microscopio confocal. La microscopía electrónica de barrido de emisión de campo ha permitido realizar un estudio del diámetro y espesor de los nanotubos. El análisis de espectrometría de dispersión de energía de rayos X se empleó para analizar la composición superficial de la aleación de titanio.

El análisis de EDS ha mostrado que el tratamiento térmico es un proceso eficaz para eliminar el flúor retenido en los nanotubos. La rugosidad a escala nanométrica se ve modificada por el proceso de anodizado electroquímico, incrementándose el área superficial. El anodizado electroquímico permite obtener un recubrimiento superficial de óxido de titanio con estructura nanotubular, el cual no se colapsa o derrumba tras el tratamiento térmico.

Palabras Claves: Nanotubos, titanio, tratamiento superficial, óxido de titanio.

EFFECT OF A HEAT TREATMENT IN THE CHEMICAL COMPOSITION AND MORPHOLOGY OF TiO₂ NANOTUBES OBTAINED BY ANODIZING**ABSTRACT**

Metallic prosthesis must show biocompatibility, since it allows postponing surgical implant revisions due to prosthesis degradation or by the possible cytotoxic response that may cause an adverse effect on the patient health. The short-term biocompatibility improvement is focused on the development of nanoscale surface treatments that improve the lifecycle of the implants.

This research is focused on the study of the nanotube growth in Ti CP Grade 4 alloy and the effect that a heat treatment has in the chemical composition and morphology of the nanotubes. Nanotubes were obtained through electrochemical anodization, employing an electrolyte composed of phosphoric acid and sodium fluoride. Heat treatment was applied in the anodized titanium samples, reaching the 320 °C for 30 min at high vacuum. Surface roughness parameters were quantified under a confocal microscopy. Diameter and thickness of the nanotubes were studied by Field Emission Scanning Electron. Surface composition was analyzed with Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy.

The EDS results revealed that the heat treatment is a feasible process to eliminate the retained fluorine element inside nanotubes. Nanoscale surface roughness was modified by electrochemical anodization process, increasing the specific surface area. The electrochemical anodization allows to obtain a oxide layer with nanotubular morphology, which does not collapse after applying the heat treatment on it.

Keywords: Nanotubes, titanium, surface treatment, titanium oxide.

1. INTRODUCCIÓN

La necesidad de mejora de la biocompatibilidad en los actuales materiales y tratamientos superficiales se debe a que año a año se alcanzan edades mas elevadas, ligadas a un aumento de la esperanza de vida, provocando que se incremente el porcentaje de gasto sanitario dentro del Producto Interior Bruto [1]. De los datos publicados por el “*National Center for Health Statistics*” del gobierno de Estados Unidos [2], se observa un crecimiento exponencial de la probabilidad de sufrir una fractura a medida que se incrementa la edad del paciente. Por lo tanto, las prótesis metálicas deben presentar una biocompatibilidad que permita retrasar las revisiones quirúrgicas sucesivas, bien por degradación de las propias prótesis o bien por posibles efectos citotóxicos que causen enfermedades en los pacientes. Además, estos nuevos acabados superficiales deben de incrementar la tasa de osteointegración para reducir los tiempos de hospitalización y recuperación del paciente.

El éxito clínico de los implantes está basado en la consecución de la osteointegración, es decir, la conexión directa estructural y funcional entre el hueso vivo y la superficie del implante [3]. La mejora a corto y largo plazo de la osteointegración es función de múltiples factores, donde la topografía y composición química superficial son de gran importancia. La modificación de la capa superficial de óxido de titanio puede proporcionar un medio más adecuado para la absorción de proteínas y el crecimiento celular, acelerando el proceso de regeneración del hueso y mejorando a corto y largo plazo la osteointegración de los implantes [4-6].

Entre los primeros tratamientos superficiales empleados para obtener recubrimientos o modificar la rugosidad se pueden citar el plasma espray, el arenado, el tratamiento ácido y el sinterizado de polvos esféricos [7]. El tratamiento ácido en aleaciones de Ti ha demostrado mejorar la osteointegración al compararlo con los implantes tratados por plasma espray o arenados [8]. Estos recubrimientos mejoran el crecimiento del hueso y afianzan el implante, si se compara con un implante sin tratamiento. Dentro de los tratamientos superficiales se encuentran aquellas técnicas que permiten producir una capa de óxido. El titanio es capaz de formar una capa de óxido en su superficie, por lo que los implantes pueden someterse a tratamientos electroquímicos para la modificación de su superficie. La oxidación

electroquímica, con electrolitos que contienen iones de flúor, está centrando el interés de los investigadores, dado que permite obtener una estructura nanotubular de óxido de titanio [6,9,10].

El mecanismo básico para la formación de nanotubos comienza con la formación de una capa inicial de óxido en la superficie de la aleación, por una diferencia de voltaje entre el cátodo y el ánodo, seguido de un ataque químico que genera unas picaduras en la superficie, las cuales se convierten en poros y desplazan la capa de óxido hacia el interior por un fenómeno de disolución selectiva [11]. La morfología y dimensiones de los nanotubos depende de la composición, concentración, pH del electrolito empleado, así como de la microestructura y composición de la aleación del titanio empleado [12]. Por lo tanto, las dimensiones, morfología y estructura cristalina (anatasa o rutilo) de los nanotubos pueden ser controladas durante el proceso de anodizado electroquímico y con posteriores tratamientos térmicos puede modificarse su estructura cristalina [11-14], mejorando con ello la biocompatibilidad. Das y col. demostraron que las superficies de titanio CP con una morfología de nanotubos muestran una mejor adhesión y crecimiento de osteoblastos humanos, así como una excelente morfología para el anclaje de filopodios [15]. Bjursten y col. indican, en un estudio realizado en conejos, que la resistencia a la fractura de los implantes de Ti CP, así como la cantidad de hueso en contacto con el implante, era prácticamente cuatro veces superior en los implantes con nanotubos que en los arenados [16]. La aplicación de un post-tratamiento térmico permite modificar la estructura cristalina de los nanotubos de titanio, eliminar el flúor y estabilizar los nanotubos incrementando la resistencia a la corrosión [17-20]. El flúor puede provocar toxicidad durante el proceso de regeneración ósea, reduciendo la tasa de osteointegración [21].

El objetivo del trabajo es obtener una superficie modificada de nanotubos en la aleación de titanio CP Grado 4, mediante la técnica de anodizado electroquímico, y estudiar la influencia que tiene un post-tratamiento térmico en la morfología y composición química del acabado superficial.

2. PARTE EXPERIMENTAL

Se empleó el Ti CP Grado 4 fabricado por *Allegheny Technologies Incorporated* (ATI). Las propiedades mecánicas y composición química de la aleación Titanio CP Grado 4, recopiladas de los certificados

del fabricante, se presentan en la Tabla 1, en donde también figuran las características que debe de cumplir dicho metal según la norma UNS R50700 (ASTM Grade 4).

Tabla 1. Propiedades mecánicas y composición química del Ti CP Grado 4.

	<i>Propiedades mecánicas</i>			<i>Composición química (% peso)</i>				
	<i>Resistencia a la tracción (MPa)</i>	<i>Límite elástico (MPa)</i>	<i>ε (%)</i>	<i>O</i>	<i>Fe</i>	<i>C</i>	<i>N</i>	<i>H</i>
Aleación de estudio	820	682	38	0,26	0,17	<0,01	<0,01	0,002
ASTM Grado 4 (UNS R50700)	550	480	20	0,40 max	0,50 max	0,10 max	0,05 max	0,013 max

El anodizado electroquímico, para la formación de los nanotubos de TiO₂, se realizó con una configuración convencional de dos electrodos: la aleación de titanio como electrodo de trabajo y el acero 316L como contra-electrodo. Los ensayos se llevaron a cabo en un electrolito compuesto por ácido fosfórico (H₃PO₄ 1M) con adicción de un 0,8% (peso/volumen) de fluoruro sódico (NaF). El anodizado se realizó a temperatura ambiente, durante 45 minutos, mediante *DC Power Supply SM 400 - AR - 8* de *Delta Elektronica*, empleándose el potencial de 15V. Después del proceso de anodizado las muestras se limpiaron sumergiéndolas en una solución de carbonato de sodio monohidratado (0,25 M), durante 15 minutos con ultrasonidos, para neutralizar el electrolito. Tras haber neutralizado el ácido, las muestras se limpiaron con agua destilada y ultrasonidos durante 15 minutos, posteriormente se secándose con aire caliente.

El tratamiento térmico, tras el proceso de anodizado, se realizó en un horno de alto vacío (<10⁻⁴ mbares) *Carbolite HVT 15/75/450*, a una temperatura máxima de 320 °C durante 30 minutos, con una curva de calentamiento de 5 °C/min. El enfriamiento se ha realizado a 10 °C/min hasta temperatura ambiente.

El estudio metalográfico, para identificar la microestructura, tamaño de grano, homogeneidad y distribución de los granos, se ha realizado mediante microscopía óptica, con un microscopio Nikon Eclipse LV-100. Para su observación se ha realizado la preparación metalográfica de las muestras hasta

estado de pulido y se ha atacado con reactivo Kroll (3 mL HF, 6ml HNO₃, 100 mL H₂O) para revelar su microestructura. La microscopía electrónica de barrido de emisión de campo (*FESEM ULTRA 55* de Zeiss), equipada con un detector de EDS de Oxford Instruments Ltd., se ha empleado para estudiar la morfología y composición de los nanotubos. El programa abierto de tratamiento de imagen *ImageJ*, fue posible medir el diámetro y espesor de los nanotubos a partir de las imágenes obtenidas en FESEM antes y después del tratamiento térmico.

La rugosidad superficial se analizó empleando un microscopio confocal (*FRT CFM, FRT GmbH*). Para cada una de las muestras se tomaron tres medidas, siguiendo las recomendaciones de la norma ISO 4287:1997. Se empleó el objetivo de 20x NA 0.45 WD 1 mm con una resolución de 3 nm en el eje “z” y 1,23 μm en los ejes “x” e “y”. La superficie máxima de análisis para esta configuración era de 960 x 720 μm. El análisis de los datos y la topografía se realizó empleando el software comercial *FRT Mark III* ®. La rugosidad media aritmética (Ra), altura de las irregularidades (Rz), la rugosidad media cuadrática (Rq) y la rugosidad máxima (Rmax), altura máxima de pico (Rp), profundidad máxima de valle (Rv) y altura máxima pico-valle (Rt) se han obtenido como parámetros característicos de la rugosidad. Estos parámetros se seleccionaron para describir la topografía superficial de las muestras estudiadas.

3. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

La resistencia a tracción, límite elástico y elongación de la aleación empleada en este estudio presenta valores superiores de lo que se esperaría encontrar en una aleación de titanio grado 4 (Tabla 1). El cambio de propiedades mecánicas se debe a la modificación de la microestructura, producida por una deformación plástica realizada a través de procesos mecánicos. Las fases presentes en las aleaciones de titanio y la morfología del tamaño de grano influyen en las propiedades mecánicas y físicas del material. Estas dependen del contenido y naturaleza de los elementos de aleación, del contenido de elementos intersticiales (oxígeno, hidrógeno, hierro, etc.) y del tratamiento térmico o mecánico al cual han sido sometidas.

El estudio metalográfico muestra que la aleación estudiada presenta una microestructura tipo α , con grano no equiaxial y con un tamaño micrométrico o submicrométrico en función de la orientación de la metalografía, Figura 1. En ella se observa la elevada deformación que han sufrido los granos tras el proceso de *cold drawn*, provocando la aparición de maclas. Por lo tanto, la mayor resistencia a tracción y límite elástico es resultado de una elevada deformación en frío, que ha modificado la morfología del grano, incrementado sus propiedades mecánicas, pero también incrementando la deformación. Esta elevada deformación en frío permite endurecer la aleación, reducir el tamaño de grano y mejorar el acabado superficial de superficies

mecanizadas.

La microscopía electrónica de barrido de emisión de campo ha permitido observar la superficie de la aleación de Ti CP tras el proceso de anodizado. La Figura 2 muestra el aspecto general y detallado de la formación de los nanotubos obtenidos tras el anodizado electroquímico, con una buena distribución superficial, siendo su diámetro externo promedio de 75 nm.

Las muestras de Ti CP Grado 4 anodizadas y con una topografía superficial de nanotubos, se han sometido a un post-tratamiento térmico. Varios autores reportan que los óxidos de titanio tras el proceso de oxidación anódica presentan una estructura cristalina amorfa [6,13,18]. Esta estructura cristalina puede transformarse de amorfa a una estructura anatasa a temperaturas superiores a 300 °C y una mezcla de anatasa y rutilo a una temperatura de 450 °C [22]. El cambio de estructura cristalina permite incrementar la resistencia química y a corrosión de la capa de óxido, reduciendo la tasa de liberación de iones [17-19] e incrementando la biocompatibilidad de este acabado superficial [20-22]. La superficie de las muestras tras el post-tratamiento térmico se aprecia en la Figura 3, no observándose un derrumbe o colapso de los nanotubos tras haber sido calentados a 320 °C durante 30 minutos en una atmósfera de alto vacío.

Figura 1. Metalografía de la aleación Titanio CP Grado 4. A) Corte longitudinal. B) Corte transversal.

Figura 2. Nanotubos en la superficie de la aleación Ti CP Grado 4 tras el proceso de anodizado electroquímico. A) Vista general. B) Vista inclinada. C) Vista en detalle. D) Zona delaminada. (FESEM, SEI a 3,0 kV y WD 2,9).

Figura 3. Nanotubos en la superficie de la aleación Ti CP Grado 4 tras post-tratamiento térmico. A) Vista general inclinada. B) Vista en detalle zona central. C) Vista a alta magnificación. (FESEM, SEI a 3,0 kV y WD 2,9).

La Tabla 2 recopila los datos sobre el diámetro promedio, espesor y densidad de los nanotubos obtenidos antes y después del post-tratamiento térmico. No se observa una diferencia estadísticamente significativa en los valores del diámetro y espesor tras el post-tratamiento térmico. En estudios anteriores realizado por los autores se corroboró que el diámetro promedio de los nanotubos en las aleaciones titanio va aumentando a medida que se incrementa el voltaje durante el proceso de anodizado electroquímico [12, 14]. La aplicación de voltajes de 35V o superiores provoca el colapso y derrumbe de los nanotubos en las aleaciones de titanio CP [1]. El diámetro promedio de los nanotubos disminuye a medida que aumenta el

contenido de fase β presente en la aleación [12].

Se empleó la técnica de EDS para el estudio cualitativo y cuantitativo de las superficies mecanizadas, anodizadas y anodizadas con un post-tratamiento térmico. La Tabla 3 recoge la composición química detectada mediante EDS de las tres superficies estudiadas. El análisis de la superficie mecanizada indica que el único elemento presente en la superficie es el titanio, tras haberse descartado el carbono por considerarse una contaminación común de la cámara de vacío.

Tabla 2. Dimensiones de los nanotubos de Ti CP Grado 4.

<i>Acabado superficial</i>	θ_{int} de los nanotubos (nm)	E_{pared} de los nanotubos (nm)	$\rho_{superficial}$ nanotubos (nanotubos/mm ²)
Anodizado 15V 45 min	75,7 ± 12,5	12,0 ± 1,6	1,6 x 10 ⁸

Tabla 3. Composición química superficial del material en función de los diferentes acabados superficiales.

<i>Tipo de acabado superficial</i>	<i>Composición química (% peso)</i>			
	<i>Ti</i>	<i>O</i>	<i>F</i>	<i>Na</i>
Mecanizado	100	0	0	0
Anodizado electroquímico	49,0 ± 0,5	40,0 ± 0,8	10,1 ± 0,3	0,9 ± 0,1
Anodizado + Post-tratamiento térmico	66,6 ± 2,3	32,3 ± 2,8	1,0 ± 0,1	0,1 ± 0,2

Del análisis del espectro de energías dispersivas de Rayos X de la superficie de la aleación de titanio tras el proceso de anodizado electroquímico. El pico principal corresponde al titanio, pero además aparecen los picos de dos nuevos elementos (oxígeno, flúor y sodio) que no aparecían en la superficie mecanizada. El origen de estos nuevos elementos proviene de la disolución selectiva del electrolito (flúor y sodio), así y como del proceso de oxidación anódica (oxígeno). La superficie titanio anodizada está compuesta por un 49% en peso de titanio, 40% de oxígeno que está en forma de TiO₂, 10% de flúor y un 0,9% de sodio (Tabla 3).

El anodizado electroquímico modifica la superficie de las aleaciones de titanio por medio de un proceso de oxidación-reducción, incorporando nuevos elementos y generando una capa de óxido de titanio.

Entre estos nuevos elementos incorporados se encuentra el flúor, este elemento puede afectar al crecimiento de los osteoblastos y por lo tanto debe de estudiarse la influencia que el post-tratamiento térmico puede tener en la eliminación de este elemento retenidos en el interior de los nanotubos. El post-tratamiento térmico a 320 °C durante 30 minutos a alto vacío ha permitido descomponer térmicamente los compuestos de flúor, reduciendo su contenido en peso del 11 % al 1 % (Tabla 3).

La presencia de flúor se debe a la existencia de restos de (TiF₆)²⁻ presentes en el interior de los nanotubos, tal y como reportan otros autores [11, 17]. El mecanismo básico para la formación de los nanotubos está compuesto por dos procesos, el primero de ellos es el de oxidación anódica (Reacción 2) y el segundo es la disolución química

(Reacción 3). El primer mecanismo comienza con la formación de una capa inicial de óxido en la superficie de la aleación de titanio (ánodo), debida a la interacción de Ti^{4+} y los iones O^{2-} . Seguido de la aparición del fenómeno de corrosión por picadura, este se produce por la disolución localizada de los iones de flúor. Las picaduras en la superficie de la aleación de titanio se convierten en poros de mayor tamaño, este crecimiento ocurre por el desplazamiento de la capa de óxido hacia el interior. El avance de esta oxidación selectiva, que separa unas picaduras de otras, permite la formación de los nanotubos y la inclusión del flúor en su interior [11].

Reacción catódica:

Reacción anódica:

Berger y col. explicaron por medio del empleo de las curvas de cronoamperometría que la formación de una capa de nanotubos se puede dividir en tres etapas. Al inicio del proceso de anodizado electroquímico, a potencial constante, se forma un estrato de óxido compacto en la superficie de las aleaciones de titanio, como resultado de las reacciones de oxidación. La formación de esta capa de óxido provoca la disminución de la densidad de corriente en el circuito. A medida que decrece la densidad de corriente se incrementa el espesor de la capa de óxido, la cual actúa como barrera. Debido a la presencia de iones de flúor la capa de óxido sufre una disolución parcial, en forma de picadura. De esta forma, se reduce selectivamente la capa de óxido por un fenómeno de corrosión electroquímico. Como consecuencia, la densidad de corriente comienza a aumentar de nuevo en la segunda etapa. Debido a la formación de los nanotubos el área activa y la densidad de corriente se incrementan. Bajo condiciones óptimas se alcanza un estado donde los nanotubos comparten por igual la corriente disponible, alcanzándose el estado estacionario. En la tercera etapa la densidad de corriente disminuye y se alcanza el estado estacionario, donde la longitud de los nanotubos es función del tiempo de anodizado

electroquímico [11].

Gracias al proceso de anodizado ha sido posible incrementar la capa de óxido de titanio que se forma en la superficie de la aleación de titanio, con un espesor cercano a 250 nm (Fig. 2D), incrementando la resistencia a la corrosión y evitando que se siga oxidando [18]. Esta capa de óxido, con mayor espesor al que se formaría espontáneamente en el material, actúa como barrera protectora evitando la cesión de cualquier tipo de ion desde el interior del metal hacia el medio fisiológico. Está ampliamente reconocido que el espesor de la capa de óxido en la superficie de las aleaciones de titanio es de unos pocos nanómetros de espesor (2 a 5 nm) [1]. El crecimiento celular está influenciado por la liberación de iones y partículas de los materiales empleados como implantes, como consecuencia de los procesos de corrosión [23].

La respuesta de las células óseas frente al material del implante depende de la topografía, la composición química, las propiedades fisicoquímicas y la morfología de la superficie [1]. Estos factores influyen en el comportamiento celular, en el que se engloba la adhesión, la proliferación, forma, supervivencia y diferenciación celular. Por este motivo, se estudió la topografía y la rugosidad superficial de las muestras de Ti CP mecanizadas y anodizadas. Los valores de los parámetros de rugosidad para los dos acabados superficiales aparecen resumidos en la Tabla 4.

El proceso de anodizado electroquímico incrementa en un 30% el valor del Ra, pasando de un valor de 0,94 μm para la muestra mecanizada a 1,22 μm para la muestra anodizada. Este incremento está producido por un aumento del área superior e inferior debida a la formación de los nanotubos, tal y como se puede observar en la Fig. 4D. Del mismo modo, se observa una diferencia significativa entre los valores de rugosidad media (Rz) de la muestra mecanizada (31,2 μm) y la anodizada (11,3 μm). Relacionando estos valores con la topografía 2D de ambas muestras, se observa como la muestra mecanizada (Fig. 4A) presenta restos de material adherido en la superficie que incrementan el valor de Rz. En la muestra anodizada (Fig. 4C y 4D) no existen diferencias tan grandes entre los puntos máximos y mínimos del perfil, alcanzándose valores menores de Rz.

Tabla 4. Parámetros de rugosidad para los diferentes acabados superficiales.

<i>Acabado superficial</i>	<i>Parámetros de rugosidad</i>						
	<i>Ra</i>	<i>Rz</i>	<i>Rq</i>	<i>Rmax</i>	<i>Rp</i>	<i>Rv</i>	<i>Rt</i>
Mecanizado	0,94	31,16	1,49	50,31	29,92	21,39	50,30
Anodizado electroquímico a 15V durante 45 minutos	1,22	11,34	1,60	12,07	5,78	6,77	12,55

Figura 4. Rugosidad superficial mostrada mediante microscopia confocal. A) Topografía 2D de la superficie mecanizada. B) Topografía 3D de la superficie mecanizada. C) Topografía 2D de la superficie anodizada. D) Topografía 3D de la superficie anodizada.

4. DISCUSIÓN

El proceso de anodizado es un fenómeno de competición entre la formación de capa de óxido y el de disolución del óxido por iones de fluor presentes en el electrolito. Este proceso permite reducir los defectos de mecanizado y homogeneizar la superficie por ataque químico, también reduce los valores R_{max} , R_p , R_v y R_t . Finalmente, comparando la topografía de la superficie mecanizada (Fig. 4B) y la superficie anodizada (Fig. 4D) se deduce como esta

última presenta una superficie específica mucho mayor, producida por la morfología superficial de escala nanométrica obtenida gracias al anodizado electroquímico.

La oxidación anódica en un electrolito compuesto por H_3PO_4 y NaF ejerce un marcado efecto en la modificación química y topográfica del Ti CP Grado 4. Este proceso ha permitido la formación de una

topografía nanotubular en la superficie del metal, formada principalmente por óxido de titanio. El espesor de los nanotubos es superior a la capa que se forma espontáneamente en las aleaciones de titanio, aunque presenta flúor que tras un corto post-tratamiento térmico prácticamente se elimina.

Estudios previos soportan la hipótesis de que este tipo de acabado superficial, con morfología nanotubular mejoran el anclaje y crecimiento celular, incrementando el anclaje entre el hueso y la aleación empleada como implante, si se compara con implantes con acabados comerciales [4-6, 16, 21]. K. Das y col. estudiaron como la morfología de los nanotubos de titanio, definida por una elevada nanorugosidad, elevada energía superficial y bajo ángulo de contacto mejoran significativamente el anclaje de las células en el implante [15].

Varios autores muestran que el incremento de la capa de óxido mejora la biocompatibilidad de las aleaciones de titanio, ya que incrementa la resistencia a la corrosión y su estabilidad, lo que se traduce en una menor cesión de iones desde el implante de titanio al cuerpo humano [6, 15, 18]. Brammer y col. demostraron que mediante el control de la nanotopografía de las capas de óxido de titanio se incrementan la habilidad para la formación del hueso [24].

Los resultados del presente estudio ponen en evidencia el hecho que el procedimiento de anodizado electroquímico con un electrolito compuesto por ácido fosfórico y una sal de fluoruro de sódico hace factible la extensión de la capa de óxido de titanio. Este tratamiento superficial permite dotar a los implantes de una topografía a escala nanométrica, donde los tratamientos superficiales (arenado, grabado ácido) solo son capaces de modificar la superficie a escala micrométrica. La capa de óxido de titanio con topografía nanométrica puede proporcionar un medio más adecuado para la absorción de proteínas y el crecimiento celular, acelerando el proceso de regeneración del hueso y mejorando a corto y largo plazo la osteointegración de los implantes. No obstante, se necesitarán posteriores investigaciones, modificando el tiempo del tratamiento térmico, para terminar la eliminación del flúor retenido en los nanotubos. Además, se deberá de seguir cuantificando la mejora de la biocompatibilidad mediante ensayos de ángulo de contacto, corrosión y crecimiento celular. El objetivo de este tipo de acabados superficiales es avanzar en

la reducción de los tiempos de recuperación del paciente e incrementar el ciclo de vida del implante.

5. CONCLUSIONES

El anodizado electroquímico, en H_3PO_4/NaF , ha permitido obtener nanotubos en aleaciones de titanio α con un diámetro promedio de 75 nm y un espesor de recubrimiento de 250 nm. Se ha registrado, mediante la técnica de EDS, un 10% en peso de flúor retenido en el recubrimiento de nanotubos.

La aplicación de un post-tratamiento térmico, a una temperatura de 320 °C y durante 30 minutos, ha permitido reducir considerablemente el contenido de flúor retenido en los nanotubos, manteniendo la integridad de los nanotubos.

El análisis topográfico de las superficies, mediante el empleo de microscopía confocal, ha evidenciado que el proceso de anodizado electroquímico permite reducir los defectos de mecanizado, homogeneizar la superficie, incrementar su rugosidad media y área superficial.

6. AGRADECIMIENTOS

Al Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España la financiación recibida a través del proyecto de investigación MAT2014-53764-C3-1-R. A la Generalitat Valenciana por el proyecto PROMETEO/2016/040. A la Comisión Europea por los fondos FEDER para la adquisición de equipamiento. Al servicio de Microscopía de la Universitat Politècnica de València, por su uso.

7. REFERENCIAS

- [1]. J. Lario-Femenía, A. Amigó-Mata, Á. Vicente-Escuder, F. Segovia-López, Desarrollo de las aleaciones de titanio y tratamientos superficiales para incrementar la vida útil de los implantes, *Rev. Metal.* 52 (2016) 1–13. doi:http://dx.doi.org/10.3989/revmetalm.084.
- [2]. S. National Center for Health, Health, United States, Heal. United States, 2014 With Spec. Featur. Adults Aged 55-64. (2015).
- [3]. J.R. Davis, *Handbook of Materials for Medical Devices*. ASM International. ISBN: 0-87170-790-X (2003).
- [4]. Y.Q. Hao, S.J. Li, Y.L. Hao, Y.K. Zhao, H.J. Ai, Applied Surface Science Effect of nanotube diameters on bioactivity of a multifunctional titanium alloy, 268 (2013) 44–51. doi:10.1016/j.apsusc.2012.11.142.
- [5]. C. Bayram, M. Demirbilek, E. Yalc, E.B. Denkbaz,

- Applied Surface Science Osteoblast response on co-modified titanium surfaces via anodization and electrospinning, 288 (2014) 143–148. doi:10.1016/j.apsusc.2013.09.168.
- [6]. S. Minagar, J. Wang, C.C. Berndt, E.P. Ivanova, C. Wen, Cell response of anodized nanotubes on titanium and titanium alloys, *J. Biomed. Mater. Res. - Part A*. 101 A (2013) 2726–2739. doi:10.1002/jbm.a.34575.
- [7]. D. Duraccio, F. Mussano, M.G. Faga, Biomaterials for dental implants: current and future trends, *J. Mater. Sci.* 50 (2015) 4779–4812. doi:10.1007/s10853-015-9056-3.
- [8]. S. Ban, Y. Iwaya, H. Kono, H. Sato, Surface modification of titanium by etching in concentrated sulfuric acid, *Dent. Mater.* 22 (2006) 1115–1120. doi:10.1016/j.dental.2005.09.007.
- [9]. Y.-H. Jeong, W.-G. Kim, H.-C. Choe, W. a. Brantley, Control of nanotube shape and morphology on Ti–Nb(Ta)–Zr alloys by varying anodizing potential, *Thin Solid Films*. 572 (2014) 105–112. doi:10.1016/j.tsf.2014.09.057.
- [10]. S. Kubota, K. Johkura, K. Asanuma, Y. Okouchi, N. Ogiwara, K. Sasaki, T. Kasuga, Titanium oxide nanotubes for bone regeneration, 15 (2004) 1031–1035.
- [11]. S. Berger, R. Hahn, P. Roy, P. Schmuki, Self-organized TiO₂ nanotubes: Factors affecting their morphology and properties, *Phys. Status Solidi Basic Res.* 247 (2010) 2424–2435. doi:10.1002/pssb.201046373.
- [12]. J. Lario, A. Amigó, F. Segovia, V. Amigó, Formación de nanotubos de TiO₂ mediante anodizado electroquímico en las aleaciones de colada y pulvimetalúrgicas de titanio, en VI Congreso Nacional de Pulvimetalurgia y I Congreso Iberoamericano de Pulvimetalurgia, Ciudad Real 7-9 Junio de 2017, ISBN: 978-84-697-3650-0 (2017) 331-336.
- [13]. Y. Zhao, T. Xiong, W. Huang, Effect of heat treatment on bioactivity of anodic titania films, *Appl. Surf. Sci.* 256 (2010) 3073–3076. doi:10.1016/j.apsusc.2009.11.075.
- [14]. J. Lario, A. Vicente, A. Amigó, F. Segovia, V. Amigó, Influencia del voltaje en la formación de nanotubos en aleaciones α , $\alpha + \beta$ y β de titanio, en XXXIV Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica, Valencia, 23- 25 de Noviembre de 2016, ISBN: 978-84-9048-531-6 (2016) 164–167.
- [15]. K. Das, S. Bose, A. Bandyopadhyay, TiO₂ nanotubes on Ti: Influence of nanoscale morphology on bone cell-materials interaction, *J. Biomed. Mater. Res. - Part A*. 90 (2009) 225–237. doi:10.1002/jbm.a.32088.
- [16]. L.M. Bjursten, L. Rasmusson, S. Oh, G.C. Smith, K.S. Brammer, S. Jin, Titanium dioxide nanotubes enhance bone bonding in vivo, *J. Biomed. Mater. Res. - Part A*. 92 (2010) 1218–1224. doi:10.1002/jbm.a.32463.
- [17]. J.M. Macak, L. V. Taveira, H. Tsuchiya, K. Sirotna, J. Macak, P. Schmuki, Influence of different fluoride containing electrolytes on the formation of self-organized titania nanotubes by Ti anodization, *J. Electroceramics*. 16 (2006) 29–34. doi:10.1007/s10832-006-3904-0.
- [18]. L. Mohan, C. Anandan, N. Rajendran, Electrochemical behavior and effect of heat treatment on morphology, crystalline structure of self-organized TiO₂ nanotube arrays on Ti-6Al-7Nb for biomedical applications, *Mater. Sci. Eng. C. Mater. Biol. Appl.* 50 (2015) 394–401. doi:10.1016/j.msec.2015.02.013.
- [19]. A. Mazăre, G. Voicu, R. Truscă, D. Ioniță, Heat treatment of TiO₂ nanotubes, a way to significantly change their behaviour, *UPB Sci. Bull. Ser. B Chem. Mater. Sci.* 73 (2011) 97–108.
- [20]. S. Bauer, A. Pittrof, H. Tsuchiya, P. Schmuki, Size-effects in TiO₂ nanotubes: Diameter dependent anatase/rutile stabilization, *Electrochem. Commun.* 13 (2011) 538–541. doi:10.1016/j.elecom.2011.03.003.
- [21]. W.Q. Yu, Y.L. Zhang, X.Q. Jiang, F.Q. Zhang, In vitro behavior of MC3T3-E1 preosteoblast with different annealing temperature titania nanotubes, *Oral Dis.* 16 (2010) 624–630. doi:10.1111/j.1601-0825.2009.01643.x.
- [22]. Y. Bai, I.S. Park, H.H. Park, M.H. Lee, T.S. Bae, W. Duncan, M. Swain, The effect of annealing temperatures on surface properties, hydroxyapatite growth and cell behaviors of TiO₂ nanotubes, *Surf. Interface Anal.* 43 (2011) 998–1005. doi:10.1002/sia.3683.
- [23]. A. Cremasco, A.D. Messias, A.R. Esposito, E.A.D.R. Duek, R. Caram, Effects of alloying elements on the cytotoxic response of titanium alloys, *Mater. Sci. Eng. C*. 31 (2011) 833–839. doi:10.1016/j.msec.2010.12.013.
- [24]. K.S. Brammer, S. Oh, C.J. Cobb, L.M. Bjursten, H. Van Der Heyde, S. Jin, Improved bone-forming functionality on diameter-controlled TiO₂ nanotube surface, *Acta Biomater.* 5 (2009) 3215–3223. doi:10.1016/j.actbio.2009.05.008.